

CARACTERÍSTICAS EDAFOCLIMÁTICAS PARA O CULTIVO DE COGUMELOS COMESTÍVEIS E SUA VIABILIDADE PARA CRUZEIRO DO SUL/ACRE

Conali Silva Azevedo ¹, Kleber Andolfato de Oliveira ²

¹Universidade Federal do Acre – campus Cruzeiro do Sul, Laboratório de Agroecologia, conali.azevedo@sou.ufac.br; ²Universidade Federal do Acre – campus Cruzeiro do Sul, kleber.oliveira@ufac.br

Resumo

Na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, o clima é tropical úmido, com temperaturas médias variando entre 22°C e 29°C, e alta umidade relativa do ar, alcançando valores acima de 90% durante a época das chuvas. Essas condições climáticas favoráveis tornam a região propícia para a produção de algumas espécies de cogumelos comestíveis. Além disso, o substrato para o cultivo pode ser obtido localmente, o que pode reduzir os custos de produção. É importante destacar que o cultivo de cogumelos requer cuidados especiais, como a higienização do material utilizado, controle da umidade e temperatura, além da escolha adequada das espécies a serem cultivadas, levando-se em consideração as condições locais. Por isso, é fundamental que os produtores interessados em cultivar cogumelos em Cruzeiro do Sul tenham acesso a informações precisas sobre as técnicas e equipamentos necessários para o cultivo, bem como sobre as variedades mais indicadas para a região.

Palavras-chave — *Champignon, fungi, fungo, fungicultura, shiitake, shimeji, produção, Agarics.*

Abstract

In the city of Cruzeiro do Sul, in Acre, the climate is tropical humid, with average temperatures ranging between 22°C and 29°C, and high relative humidity, reaching values above 90% during the rainy season. These favorable climatic conditions make the region suitable for the production of some species of edible mushrooms. Furthermore, the substrate for cultivation can be sourced locally, which can reduce production costs. It is important to emphasize that mushroom

cultivation requires special care, such as cleaning the material used, controlling humidity and temperature, in addition to choosing the species to be cultivated appropriately, taking into account local conditions. Therefore, it is essential that producers interested in growing mushrooms in Cruzeiro do Sul have access to accurate information on the techniques and equipment needed for cultivation, as well as on the most suitable varieties for the region.

Key words — *Champignon, fungi, fungus, fungiculture, shiitake, shimeji, production, Agarics.*

1. INTRODUÇÃO

Desde tempos antigos, os cogumelos comestíveis têm sido utilizados como alimento em diversas cozinhas ao redor do mundo, agregando sabor, textura e valor nutricional às refeições. No entanto, nas últimas décadas, pesquisas científicas têm revelado que esses fungos são muito mais do que apenas ingredientes culinários. Eles contêm uma ampla gama de compostos bioativos, como polissacarídeos, proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes, que podem conferir benefícios significativos para a saúde humana.

Além de seu valor nutricional, os cogumelos comestíveis têm sido avaliados por suas propriedades medicinais potenciais. Eles são conhecidos por suas propriedades antimicrobianas, antifúngicas, anti-inflamatórias e antioxidantes, o que lhes confere um papel importante na prevenção e tratamento de várias doenças, incluindo câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e distúrbios neurodegenerativos.

Os cogumelos, também denominados de macomicetos, pertencem ao reino Fungi e

são conhecidos há mais de 3.000 anos, pelos povos asiáticos [1]. De acordo com a Divisão de Estatísticas da FAO em levantamento realizado em 2011, a China é o maior produtor de cogumelos, com 5.008.850 toneladas produzidas, no ano em questão, seguida da Itália e dos Estados Unidos, com 761.858 e 390.902 toneladas respectivamente.

O Brasil não aparece entre os dez maiores produtores neste levantamento, com produção anual estimada em apenas 12 mil toneladas. Assim, a demanda nacional acaba sendo suprida por cogumelos importados da China [2,3]. O consumo de cogumelos no Brasil ainda é pequeno se comparado com países como China e França, entretanto a procura por esses alimentos têm crescido nos últimos anos, sendo o consumo per capita em 2017 de 288 g/habitante, com projeção de crescimento de até 9% até o ano de 2021 [1].

Esses dados indicam que esse segmento pode ser bem lucrativo e em estudo realizado em Botucatu-SP [4]. observaram alto potencial de investimento nesse setor, sendo altamente viável para agricultores familiares com pouca mão de obra e pequenas áreas. [3] Certas espécies são de fácil cultivo enquanto outras necessitam ser cultivadas utilizando temperaturas e métodos mais específicos [5].

Em geral, o ciclo de vida de uma cultura é bastante curto variando de algumas semanas a alguns meses [6] e é dividido em três estágios, colonização, indução à frutificação, desenvolvimento do cogumelo. Terminado o ciclo de cultivo, após o uso o substrato pode ser utilizado como corretivo para o solo.

Um rendimento médio seria de cerca de 16 kg/m² de (composto de 15 cm de profundidade)[7], e a temperatura média do estado variando entre 25°C e 27°C e umidade relativa do ar durante a época das chuvas a umidade é entorno de 88% e durante o período de seca baixa para 75% [8] o estado tem um grande potência para produção de algumas variedades cogumelos comestíveis, em quanto para Cruzeiro do Sul seria uma ótima opção para os pequenos e médios produtores por terem um custo de produção relativamente baixo e serem relativamente fáceis de cultivar, visando isso, este trabalho tem por finalidade agrupar as principais variedades e expor seus parâmetros de cultivo em substrato e apontar quais variedades

melhor se encaixam no clima da região para facilitar a escolha das variedades a serem cultivadas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os métodos de coleta de dados para esse trabalho foram buscas nas seguintes ferramentas de pesquisa; google, Portal de Periódicos da CAPES, google acadêmico, Sci-hub e S-cielo, através das seguintes palavra chave “cogumelo comestível” “produção de cogumelo em substrato”, “temperatura de produção do shitake,” “temperatura de produção de cogumelo”, “cultivo de cogumelo em região tropical”, “característica edafoclimática de cogumelos comestíveis”, “Shimeji Branco temperatura de cultivo”, “Shimeji Preto temperatura de cultivo”, “Shimeji Salmão temperatura de cultivo”, “Shimeji Citrino temperatura de cultivo”, “Shiitake temperatura de cultivo”, Pholiota Adiposa temperatura de cultivo”, “Agaricos subrufescens temperatura a de cultivo”, “Ganoderma lucidum temperatura de cultivo”, “Champignon de Paris temperatura de cultivo”, “Volvariella Valvacia temperatura de cultivo”, “Agaricos bitorquis temperatura de cultivo”, e “Agaricos bisporos temperatura de cultivo”.

Foram priorizados os trabalhos em português brasileiro, optando por trabalhos com a presença dos seguintes temas “cultivo” “características climáticas” e “cogumelo comestível” e então as informações obtidas foram agrupadas em três tópicos, colonização, indução a frutificação e desenvolvimento do cogumelo, foram usados os nomes populares de cada variedade para facilitar a compreensão das informações.

Os dados foram organizados e apresentados em tabelas simples.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Colonização: Essa fase é geralmente chamada de colonização micelial, que se refere ao período que o fungo leva para se estabelecer completamente no substrato. Para a maioria das espécies de cogumelos, a temperatura ótima para a colonização micelial é de aproximadamente 25°C.

O desenvolvimento do micélio também pode ser causado pelo ambiente, por ex. uma alta concentração de CO₂ é favorável para o crescimento do micélio (mas não para a produção da cultura). Depois de colonizar o substrato, o micélio é capaz de produzir corpos de frutificação. O número e a qualidade dos corpos de frutificação dependem do ambiente [5].

variedades	Temp(°C)	umidade relativa do ar (%)	Duração (Dias)
Shimeji branco	22-26	95-100	12 a 20
Shimeji preto	22-26	95-100	12 a 20
Shimeji salmão	24-30	95-100	7 a 10
Shimeji citrino	24-29	90-100	10 a 15
Shiitake	25	95-100	35 a 75
Pholiota adiposa	22-25	80	15 a 25
Agaricos subrufescens (cogumelo do sol)	23-25	90-99	18-25
Ganoderma lucidum	21-27	95-100	10a 20
Champignon de Paris	23-25	90-99	18 a 25
Volvariella valvacia	24-35	80-95	5 a 10
Agaricos bitorquis	28-30	95-100	14
Agaricos bisporos (portobello)	20-30	95-100	14

Tabela 1: Colonização

Fontes: Fungicultura Consultoria e Comércio Ltda[9]; Bram van Nieuwenhuijzen[5]; BETT, Celso Ferraz[10].

Indução da frutificação: Quando o micélio tiver uma aparência branca fofa e estiver bem desenvolvido na camada superior da terra de cobertura, poder-se-á começar o

arrefecimento. Toma-se esta medida para desencadear a uma mudança do desenvolvimento vegetativo (o micélio) para o desenvolvimento dos corpos frutificação. Esta mudança climática pode ser atingida através de um aumento do arejamento. Se for possível, dever-se-á reduzir a temperatura do composto em, aproximadamente, 5-6 graus centígrados, até aproximadamente 20 °C.

Cada estirpe tem os seus próprios requisitos. Se for difícil conseguir uma redução da temperatura, os cogumelos podem desenvolver-se, mas a produção será reduzida [5]. Fatores essenciais para induzir a formação de corpos de frutificação: mudança da temperatura, humidade alta, deficiência de um nutriente, concentração de CO₂ no ar, luz, choques físicos.

Tabela 2: Indução a frutificação

variedades	Temperatura (°C)	Umidade relativa do ar (%)	Duração (Dias)
Shimeji branco	20-26	95-100	12 a 15
Shimeji preto	8-16	95-100	12 a 15
Shimeji salmão	18-25	95-100	2 a 5
Shimeji citrino	21-27	98-100	3 a 5
Shiitake	10-24	95-100	5 a 7
Pholiota adiposa	13-19	95	5
Agaricos subrufescens (cogumelo do sol)	15-22	90-99	7 a 15
Ganoderma lucidum	18-25	95-100	12 a 15
Champignon de Paris	10-18	90-99	3 a 10
Volvariella valvacia	27-32	90-100	4 a 6

Agaricos bitorquis	23-25	90-100	10 a 12
Agaricos bisporos (portobello)	23-25	90-100	10 a 12

Fontes: Fungicultura Consultoria e Comércio Ltda[9];
Bram van Nieuwenhuijzen[5]; BETT, Celso Ferraz[10].

Desenvolvimento do cogumelo:

Na grande maioria, os primeiros cogumelos podem ser colhidos, aproximadamente, 3 semanas depois da colocação da terra de cobertura. Colhem-se os cogumelos à mão conforme o tamanho requerido. Cada cogumelo individual é removido da terra de cobertura, retirando-o cuidadosamente, pegando no chapéu, com um movimento ligeiramente rotativo. Dependendo do tamanho do cogumelo, poder-se-á colher dois, três ou quatro exemplares numa mão.

Os "toquinhos" arenosos são cortados dos caules e os cogumelos são classificados e acondicionados conforme a sua qualidade requerida. A recolha dos cogumelos deve ser realizada com mãos limpas e deve-se evitar que os chapéus sejam amassados.

O período de colheita dos cogumelos leva várias semanas, dependendo do esquema de cultivo e da qualidade do composto. No final do período de colheita, o composto nos recintos de cultivo deve ser tratado, outra vez, com vapor ('esterilização') de modo a destruir o micélio e, ainda mais importante, para exterminar quaisquer organismos adversos.

Tabela 3: Desenvolvimento do cogumelo

Variedades	Temperatura (°C)	umidade relativa do ar (%)	Duração (Dias)
Shimeji branco	20-26	85-90	3 a 7
Shimeji preto	10-16	85-90	3 a 7
Shimeji salmão	20-30	85-90	3 a 5
Shimeji citrino	21-29	90-95	3 a 7

Shiitake	10-20	60-80	5 a 8
<i>Pholiota adiposa</i>	15-22	95	14
Agaricos subrufescens (cogumelo do sol)	18-24	95	30
Ganoderma lucidum	21-28	85-90	3 a 7
Champignon de Paris	18-22	90-95	30
<i>Volvariella valvacia</i>	27-32	85-95	6 a 10
Agaricos bitorquis	23-25	85-90	3 a 7
Agaricos bisporos (portobello)	23-25	85-90	3 a 7

Fontes: Fungicultura Consultoria e Comércio Ltda[9];
Bram van Nieuwenhuijzen[5]; BETT, Celso Ferraz[10].

5. CONCLUSÕES

Levando em consideração a temperatura e umidade media do estado e as necessidades de cada variedade pode-se concluir que dentre elas algumas se adequam melhor as especificidades climáticas do da região como o *Shimeji branco*, *Shimeji citrino*, *Volvariella valvacia* e *Ganoderma lucidum*, ao mesmo tempo que não é descartado o cultivo das demais variedades, porém, deve-se levar em consideração uma maior dificuldade e custo de produção, salientando que o aumento de temperatura e diminuição da umidade do ar nos períodos de estiagem assim necessitando de controle de temperatura e humidade mecanizado o que resultaria em um maior custo de produção, em contra partida, o cultivo de cogumelos seria uma boa opção para uma produção em um espaço reduzido e para preservação de mata pois dependendo do método escolhido pelo produtor pode-se usar a própria florestas como controle de temperatura e humidade natural.

8. REFERÊNCIAS

[1] URBEN, A. F. et al. Produção de cogumelos por meio de tecnologia chinesa modificada: biotecnologia e aplicações na agricultura e na saúde. 2017.

[2] ANPC. (2013). Cogumelos. Associação Nacional dos Produtores de Cogumelos. <https://www.anpccogumelos.org/>

[3] RODRIGUES, Gabriela de Moura; OKURA, Mônica Hitomi. Cogumelos comestíveis no Brasil: uma revisão bibliográfica. Research, Society and Development, v. 11, n. 8, p. e24711830830-e24711830830, 2022.

[4] Capra, R. S. & Tonin, F. B. (2019). Ascensão do cultivo de cogumelos comestíveis no Brasil. In: 8ª Jornada Científica e Tecnológica da Fatec de Botucatu, Botucatu, 2019.

[5] Bram van Nieuwenhuijzen. O cultivo de cogumelos em pequena escala – 2 Agaricus e Volvariella. Fundação Agromisa e CTA, Wageningen, 2007

[6] Bram van Nieuwenhuijzen. Aoki Cogumelos, Produção e Distribuição - Shimeji Branco, Shitake e Cogumelo Paris. 2007 disponível em: <https://www.aokicogumelos.com.br/cultivo-shimeji-branco/>

[7] Zanatta estufas agrícolas e soluções em cobertura. Disponível em: <https://www.zanatta.com.br/cultivo-de-cogumelos/> acesso em 02/04/2023

[8] DUARTE, Alejandro Fonseca. Aspectos da climatologia do Acre, Brasil, com base no intervalo de 1971-2000. Revista brasileira de meteorologia, v.21, n.3b, 308-317, 2006.

[9] Fungicultura Consultoria e Comércio Ltda. CNPJ 48.045.670/0001-50. Salto – São Paulo. disponível em: <https://www.fungicultura.com.br/> acesso em 22/08/2022

[10] BETT, Celso Ferraz et al. Cultivo artesanal do cogumelo Shiitake: um potencial atividade para agroecossistemas sustentáveis. 2016. Dissertação de Mestrado. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.